

ASB BO'LGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BILIM Olishga BO'LGAN MOTIVATSIYANING XUSUSIYATLARI

Tadjibayeva Sh.A.

Fan va texnologiya universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti
p.f.n. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018347>

***Annotatsiya.** Autizmning zamonaviy tushunchasi o'ziga xos xususiyatlar va rivojlanish dinamikasi bilan tavsiflangan turli xil sindromlarni o'z ichiga oladi. Har bir buzilishning o'ziga xos sabablari bo'lib, bu buzilishning tabiatiga, kasallanganlik darajasiga va ijtimoiy moslashish istiqbollari ta'sir qiladi.*

***Kalit so'zlar:** autizm spektrining buzilishi, hissiy muloqot, kognitiv va shaxsiy qobiliyatlar, autistik begonalashuv holatida, rad etish, autizm*

Kirish

Autizm spektrining buzilishi (ASB) bolalar orasida jiddiy muammodir. Autizm aloqa va ijtimoiy o'zaro munosabatlardagi kamchiliklarda o'zini namoyon qiladi. ASB bilan og'rigan bolalar hissiy aloqa bilan kurashadilar, barqarorlikni qidiradilar va stereotipik xatti-harakatlarni namoyon qiladilar. Bunday buzilishlar aqliy rivojlanishga ta'sir qiladi, his-tuyg'ular va iroda sohalarida kamchiliklarni keltirib chiqaradi va kognitiv va shaxsiy qobiliyatlarga ta'sir qiladi.[4]

Asosiy qism. Autizmning zamonaviy tushunchasi o'ziga xos xususiyatlar va rivojlanish dinamikasi bilan tavsiflangan turli xil sindromlarni o'z ichiga oladi. Har bir buzilishning o'ziga xos sabablari bor, bu buzilishning tabiatiga, kasallanganlik darajasiga va ijtimoiy moslashish istiqbollari ta'sir qiladi. Biroq, bolalardagi alomatlar va ruhiy o'zgarishlarning og'irligi sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Ularning katta qismi engil yoki o'rtacha darajadagi aqliy zaiflikka ega, ammo normal yoki hatto yuqori intellektli ASB holatlari ham mavjud. Iqtidorning individual holatlari ko'pincha autizmning aniq belgilari bo'lgan bolalarda uchraydi. Semptomlar va aqliy rivojlanishning og'irligiga qarab, odatda ASB bilan kasallangan bolalarning to'rtta toifasi aniqlanadi. (E. K. Lyutova, G.B. Monina). Bu toifalar boshqalar bilan o'zaro munosabat darajasi, o'z-o'zini tartibga solish darajalari, muloqot usullari, o'z-o'zini rag'batlantirish shakllari va nutqni rivojlantirish darajasi bilan farqlanadi. Quyida biz har bir toifani ko'rib chiqamiz, eng og'ir namoyonlardan boshlab, eng yumshoq bilan yakunlanadi.

Birinchi guruh. Autizmli bolalar atrof-muhit va kattalar bilan muloqotda va o'zaro munosabatlarda ongli tanlovni namoyish etmaydilar. Ularning joyida o'zini tutishi sezilarli primitivlik bilan ajralib turadi: ular so'rovlarga javob bermaydilar, nutq yoki muqobil aloqa vositalaridan foydalanmaydilar, atrofda dunyodan autistik begonalashuv holatida qoladilar.

Ikkinchi guruh. Bolalar odamlar bilan faol aloqa qilishning faqat eng asosiy shakllariga ega, stereotipik xatti-harakatlar modellarini, shu jumladan nutqni qo'llashadi va o'z atrofida izchillik va tartibni sinchkovlik bilan saqlashga intiladi. Ularning autistik munosabati faol negativizm (rad etishda) ko'proq namoyon bo'ladi.

Uchinchi guruh. Bolalar atrofda dunyo va odamlar bilan keng, ammo juda qattiq aloqa shakllariga ega - juda murakkab, ammo qat'iy xatti-harakatlar dasturlari (shu jumladan nutq),

o'zgaruvchan sharoitlarga yomon moslashadigan va stereotipik sevimli mashg'ulotlariga ega. Bu odamlar va sharoitlar bilan muloqot qilishda o'ta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi; ularning autizmi o'zlarining stereotipik manfaatlariga singib ketish va dialogik o'zaro ta'sir o'tkaza olmaslik sifatida namoyon bo'ladi.

To'rtinchi guruh. Ushbu guruhdagi bolalar o'zlarining ixtiyoriy xatti-harakatlarini tashkil qilishda sezilarli qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ular tezda charchaydilar, bu esa unumdorlikning pasayishiga, hissiy charchashga, tashvish va tajovuzkorlikning kuchayishiga olib keladi. Bundan tashqari, diqqatni jamlashda sezilarli qiyinchiliklar kuzatiladi va og'zaki ko'rsatmalarni tushunish, qayta ishlash va takrorlash kechiktiriladi. Bu muammolar psixologik va ijtimoiy rivojlanishning kechikishiga olib keladi. Muhim qiyinchilik - bu boshqalar bilan samarali munosabatda bo'lish va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyatining yo'qligi. Bu bolalar ijtimoiy me'yorlarni yuzaki tushunishadi, qoidalarni tushunish uchun kurashadilar va muhim nuanslarga e'tibor berishadi, ko'pincha zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Boshqalar bilan muloqot ko'pincha hissiy va ijtimoiy tajribaning etishmasligida namoyon bo'ladi, bu soddalik va sodda qarashlarda namoyon bo'ladi.[5]

Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, bolalarda autistik xususiyatlarning tarqalishi pastligicha qolmoqda. Autizm mudofaa mexanizmi sifatida ishlamaydi, lekin o'zini muloqotda qiyinchiliklar sifatida namoyon qiladi: sezgirlikning oshishi, o'zaro ta'sirda sekinlik va dialogni tashkil etishda qiyinchiliklar. Bu bolalarda tashvish kuchaygan; ular ko'pincha engil hissiy ortiqcha yukni boshdan kechirishadi, tanish muhitidagi o'zgarishlardan qo'rqishadi va muvaffaqiyatsizlikka dosh berishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Yuqoridagilarning barchasini hisobga olgan holda, ular ko'pincha kattalardan yordam va tasdiqlashni talab qiladi, bu esa boshqalarga qaramlikni keltirib chiqaradi. Ularning xatti-harakati ba'zan haddan tashqari to'g'ri bo'ladi: ular o'rnatilgan me'yorlarga rioya qilishga intilishadi, bu ularning moslashuvchan yondashuvini va narsalarga tizimli qarashlarini ta'kidlaydi.

Xulosa. Bu bolalar kattalar orqali shaxslararo munosabatlarni o'rnatishni afzal ko'radilar, bu esa noaniq muhitda ishonchni saqlashga yordam beradi. Kattalar nazorati barqarorlik va ishonchni ta'minlashga yordam beradi. Shu bilan birga, aniq xulq-atvor normalarining yo'qligi o'z-o'zini tartibga solishga to'stinlik qiladi, bu esa ba'zida impulsivlikni kuchaytiradi. Kattalar bilan uzilib qolgan o'zaro munosabatlarga yoki salbiy fikrga sezgirlik rivojlanishni sekinlashtirishi va ba'zi hollarda regressiyaga olib kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gonina, O. O. Maktabgacha yoshdagi psixologiya / O. O. Gonina. - 2-nashr, tuzatilgan va kattalashtirilgan. - Moskva: Yurait nashriyoti, 2018. - 425 p.
2. Kisova, V. V., Lyapina, Yu. N. Aqliy rivojlanish kechikishi bo'lgan bolalarda maktabgacha ta'limdan boshlang'ich maktab yoshiga o'tishda yosh inqirozining xususiyatlari / V. V. Kisova // Evropa tabiiy tarix jurnali. - 2018. - No 3. - B. 103-106.
3. Kravtsova, E. E. Bolalarning maktabga tayyorgarligining psixologik muammolari / E. E. Kravtsova. - M: Pedagogika, 1991. - 152 b.
4. Lubovskiy, D. V. Bolalarning maktabga tayyorgarligi: turlari va maktabga tayyorgarlik muddati bilan aloqasi / D. V. Lubovskiy // Psixologiya fanlari va ta'lim. - 2019 yil - No 3 (24). - 43-51-betlar.
5. Avdulova, T. P. Zamonaviy maktabgacha tarbiyachining shaxsiy va kommunikativ kompetentsiyasi / T. P. Avdulova, G. R. Xuzeeva. - M.: Prometey, 2020. -- 140 b.